

Wirksamkeit und Akzeptanz von Online-Diversity-Trainings: Ein Scoping Review

Hintergrund: Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen erfordert zunehmend die Rekrutierung ausländischer Fachkräfte. Diversität in Teams – sei es durch kulturelle Herkunft, Geschlecht, Alter oder berufliche Hintergründe – stellt Teams und Organisationen vor Herausforderungen. Online-Diversity-Trainings könnten die Zusammenarbeit erleichtern und die Integration fördern. Es fehlt jedoch an Evidenz zur Akzeptanz und Wirksamkeit solcher Trainings für Gesundheitspersonal.

Zielsetzung: Das Ziel dieser Studie ist eine systematische Übersicht zur Evidenzlage von Online- und Hybrid-Diversity-Trainings hinsichtlich Akzeptanz und Wirksamkeit in Bezug auf Art und Dauer der Trainings.

Methode: Ein Scoping Review wurde durchgeführt, basierend auf einer systematischen Literatursuche in PubMed, Business Source Premier, PsycInfo und CINAHL. Eingeschlossen wurden empirische Studien aus den Jahren 2014 bis 2024, die Online- oder Hybrid-Diversity-Trainings evaluierten.

Ergebnisse: Von 4.110 identifizierten Studien erfüllten 23 die Einschlusskriterien. Die Mehrheit der Studien (n=14) stammt aus den USA. Die Trainings variierten in Dauer (1 Stunde bis mehrere Wochen) und Methodik (Live-Online-Vorlesungen, digitale Lernplattformen, VR-Simulationen). Der Schwerpunkt lag häufig auf kultureller Diversität (n=16). Die Ergebnisse zeigen, dass Online-Diversity-Trainings das Bewusstsein für Diversität und die Diversitätskompetenz steigern können. Teilnehmende berichteten über erhöhte Selbstwirksamkeit, eine größere Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Vorurteilen sowie gesteigertes Wissen. Einzelne Studien wiesen zudem auf Verhaltensänderungen nach dem Training hin.

Implikation für Forschung und Praxis: Online-Diversity-Trainings sind eine vielversprechende Methode zur Förderung von Diversitätskompetenzen und könnten zur Verbesserung der Teamleistung in diversen Teams beitragen. Dennoch sind technische und organisatorische Herausforderungen zu berücksichtigen, um eine breite Implementierung zu ermöglichen.